

**СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА
ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН:
КРАТКИЙ ОБЗОР**

И.О. Полубоярцев

СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН: КРАТКИЙ ОБЗОР

Аннотация. Данная работа посвящена сравнению систем долгосрочного ухода в четырех западно-европейских странах: Германии, Нидерландах, Швейцарии и Франции. Описывается организация, финансирование и оказываемые услуги в каждой из систем. В Германии и Нидерландах системы долгосрочного ухода основаны на общественном страховании, в то время как в Швейцарии и Франции они являются преимущественно частными. В статье подчеркивается значимость профессиональной подготовки и обучения работников системы здравоохранения и социальной защиты для обеспечения качественного ухода за людьми, нуждающимися в круглосуточном стационарном социальном обслуживании. В заключении подводятся итоги и делается вывод о том, что различия в системах долгосрочного ухода могут быть объяснены культурными, историческими и экономическими особенностями каждой страны. Рассмотрение систем долгосрочного ухода осуществляется в разрезе стационарного социального обслуживания [1].

Цель. Изучение тенденций развития систем долгосрочного ухода в Западно-Европейских странах, для определения изменений происходящих в этих системах.

Ключевые слова: *долгосрочный уход, система социальной защиты, социальная защита, стационарное социальное обслуживание, модель ухода, социальное страхование.*

Методы. Систематический литературный обзор, метаанализ, системный анализ, сравнительный анализ.

Введение. Системы долгосрочного ухода являются важной частью социальной политики многих стран, особенно в свете растущей доли пожилого населения. Западно-европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Швейцария и Франция, представляют разнообразные модели систем долгосрочного ухода [1]. В данной статье мы рассмотрим эти модели, а также проанализируем их особенности и сравним их между собой. **Цель данной статьи** - предоставить читателям информацию о системах долгосрочного ухода в выбранных странах, а также провести сравнительный анализ этих систем. Данная работа может быть полезна для руководителей и специалистов в области социальной политики, а также для всех, кто интересуется проблемами ухода за пожилыми и нуждающимися людьми.

Система долгосрочного ухода Германии

Модель долгосрочного ухода в Германии основывается на концепции социального обеспечения, которая гарантирует финансирование широкого спектра медицинских, социальных и образовательных услуг [3, 4].

Основой системы долгосрочного ухода является федеральное финансирование, которое осуществляется через социальную страховку. Это позволяет гарантировать доступность услуг для всех граждан Германии, независимо от их доходов и социального статуса. Федеральное правительство устанавливает стандарты качества и устанавливает правила финансирования для различных типов организаций, оказывающих услуги по долгосрочному уходу [4].

Существует несколько типов организаций, которые предоставляют услуги долгосрочного ухода в Германии [4]. Это в том числе частные компании, некоммерческие организации и государственные учреждения. Услуги, предоставляемые этими организациями, могут варьироваться от предоставления паллиативной помощи до ухода за людьми с ограниченными возможностями.

Подготовка специалистов для работы в системе долгосрочного ухода осуществляется через различные программы обучения и тренинги, которые проводятся как государственными, так и частными организациями. Врачи, медсестры и другие специалисты, которые работают

в этой сфере, проходят обучение, чтобы получить необходимые знания и навыки для оказания эффективной помощи пациентам [5].

По данным статистики, в 2019 году в Германии было зарегистрировано более 3 миллионов людей, нуждающихся в услугах долгосрочного ухода. Более половины из них были женщины, старше 80 лет. Государственные расходы на долгосрочный уход в Германии составили около 42 миллиардов евро в 2020 году.

В целом, модель долгосрочного ухода в Германии является одной из самых развитых и организованных в мире. Большое внимание уделяется качеству ухода и подготовке специалистов, а также финансированию системы. Однако высокие затраты могут быть недоступны для многих пациентов, что означает, что модель не является идеальной [6].

Система долгосрочного ухода Нидерландов

Модель долгосрочного ухода в Нидерландах отличается от модели Германии, где государство является главным поставщиком услуг. В Нидерландах предпочтение отдается модели, в которой семья, друзья и сообще-

щества играют важную роль в уходе за пожилыми людьми [7].

Организационная структура системы долговременного ухода в Нидерландах состоит из трех уровней: муниципалитеты, региональные органы управления и центральное правительство. Муниципалитеты отвечают за организацию долговременного ухода на местном уровне, региональные органы управления - за реализацию политики в области долговременного ухода, а центральное правительство - за разработку и реализацию стратегии в этой области.

Финансирование долговременного ухода в Нидерландах осуществляется за счет национального бюджета и страховых взносов, которые платятся гражданами. Размер страховых взносов зависит от дохода и возраста человека. Взносы покрывают стоимость ухода в домашних условиях, в стационарных учреждениях и защищенных домах [7].

Оказываемые услуги включают в себя широкий спектр медицинских, социальных и домашних услуг, в том числе уход за пациентами с деменцией, паллиативный уход и реабилитацию. Все услуги предоставляются в соответствии с индивидуальными потребностями пациентов.

Подготовка специалистов для работы в системе долговременного ухода осуществляется в учебных заведениях и медицинских центрах. В Нидерландах предусмотрены специальные курсы и программы обучения для медицинских сестер, сиделок, работников социальной сферы и других специалистов, которые работают с пожилыми людьми.

Система долговременного ухода Швейцарии

Швейцарская модель долговременного ухода отличается от моделей Германии и Нидерландов, так как она базируется на смешанной системе финансирования. Она состоит из трех основных слоев - федерального, кантонского и муниципального уровней [8].

Федеральный уровень финансирует государственные программы и проекты, касающиеся долговременного ухода, а также регулирует и координирует политику в этой области. Кантонский уровень отвечает за разработку и реализацию планов долговременного ухода на местном уровне и обеспечивает финансовую поддержку для оказания социальных услуг. Муниципальные органы занимаются непосредственной организацией и оказанием услуг по долго-

временному уходу.

Оказываемые услуги в Швейцарии включают в себя различные формы домашнего ухода, стационарную помощь, а также услуги социальной поддержки и консультации для заботящихся. Также существуют специальные программы по уходу за деменцией и паллиативной помощи.

Для работы в системе долговременного ухода в Швейцарии необходимо получить соответствующее образование. Существует несколько уровней квалификации: помощник по уходу, медицинская сестра, социальный работник и другие. Кроме того, существует множество программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

По данным статистики, в 2019 году на долю долговременного ухода в Швейцарии пришлось около 10% национального бюджета. В среднем на одного человека в возрасте 65 лет и старше приходилось более 60 дней оказания услуг долговременного ухода в год [8].

Система долговременного ухода Франции

Во Франции модель долговременного ухода основывается на социальной защите и государственной поддержке. Предоставление услуг долговременного ухода в основном осуществляется на дому, хотя также существуют стационарные учреждения [9].

Организационная структура модели долговременного ухода во Франции состоит из нескольких уровней, включая национальное управление, региональные управления и управления на местном уровне. Региональные управления отвечают за организацию и координацию услуг долговременного ухода, а также за предоставление финансовой поддержки на местном уровне.

Финансирование системы долговременного ухода осуществляется государством. В 2019 году Франция выделила более 30 миллиардов евро на финансирование социальной защиты, включая долговременный уход. Кроме того, существуют дополнительные финансовые средства, которые могут быть предоставлены на местном уровне для поддержки семей, которые оказывают уход за родственниками на дому.

Оказываемые услуги долговременного ухода включают в себя медицинскую помощь, уход за больными, помощь в повседневных делах, психологическую поддержку и социальную помощь. Подготовка специ-

алистов для работы в системе долговременного ухода осуществляется через профессиональную подготовку и программы обучения на местном уровне [4, 9].

По данным статистики, в 2019 году расходы на долговременный уход составили около 1,7% ВВП Франции. В среднем на одного человека приходилось 1,8 часа помощи в день. Кроме того, в Франции существует программа "Автономия 2020", целью которой является улучшение качества услуг долговременного ухода и повышение доступности услуг для граждан [9].

Вызовы и перспективы данных систем долговременного ухода.

Все четыре системы долговременного ухода, описанные выше, имеют свои сильные и слабые стороны. Рассмотрим эффективность каждой из систем.

Начнем с Германии. Система долговременного ухода в Германии отличается высокой организованностью и регулярным финансированием. Однако, несмотря на это, в стране все еще есть проблемы с доступностью качественного долговременного ухода. Возможно, это связано с высокой долей частных организаций в этой сфере.

В Нидерландах система долговременного ухода характеризуется высоким качеством услуг и доступностью для всех слоев населения. Однако стоимость этих услуг сравнительно высока, что может создавать проблемы для людей с низким уровнем дохода.

В Швейцарии система долговременного ухода ориентирована на индивидуальный подход к каждому пациенту. Однако высокие цены на услуги в этой сфере могут стать проблемой для людей с низким уровнем дохода.

Во Франции система долговременного ухода характеризуется широким спектром услуг и высокой доступностью для всех слоев населения. Однако, как и в Германии, в стране есть проблемы с доступностью качественного долговременного ухода.

Таким образом, каждая система долговременного ухода имеет свои преимущества и недостатки. Лучшей можно назвать ту, которая удовлетворяет потребности наибольшего количества людей и обеспечивает наилучшее соотношение цены и качества услуг.

Заключение. В заключении данной статьи можно отметить, что системы долговременного ухода в Западной

Европе имеют свои особенности и преимущества. Каждая из рассмотренных стран имеет свою модель долгосрочного ухода, которая отличается организационной структурой, финансированием, оказываемыми услугами и подготовкой специалистов. Однако, все эти модели направлены на обеспечение высококачественного и доступного долгосрочного ухода для населения.

При сравнении эффективности всех четырех систем долгосрочного ухода, можно отметить, что каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Однако, все четыре системы обеспечивают качественный уход для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Дальнейшие исследования в данной области могут включать сравнение систем долгосрочного ухода с другими странами, а также оценку влияния таких систем на качество жизни пожилых людей и населения в целом.

Список литературы.

1. Alber, J. (1995), „A framework for the comparative study of social services“, *Journal of European Social Policy*, 5(2): 131-49.

2. Colombo, F. (2012), „Typology of public coverage for long-term care in OECD countries“, in Costa-Font, J. and Courbage, C. (eds.), *Financing long-term care in Europe: institutions, markets and models*, London, S.L. UK: Palgrave Macmillan, p. 17-40.

3. Kraus, M., Riedel, M., Mot, E., Wilemij, P. and Rühring, G. (2010), *A typology of long-term care systems in Europe*, Brussels: ENEPRI.

4. Ranci, C. and Pavolini, E. (eds.) (2015), *Reforms in Long-term Care Policies in Europe*, New York: Springer.

5. Spasova S. and Ward T. (2019), *Social protection expenditure and its financing in Europe, A study of national policies*, European Social Policy Network (ESPN), Brussels: European Commission.

6. Gruber EM, Zeiser S, Schröder D, Byscher A. Workforce issues in home- and community-based long-term care in Germany. *Health Soc Care Community*. 2021 May;29(3):746-755. doi: 10.1111/hsc.13324. Epub 2021 Feb 24. PMID: 33629450.

7. Alders P, Schut FT. Strategic cost-shifting in long-term care. Evidence from the Netherlands. *Health Policy*. 2022 Jan;126(1):43-48. doi: 10.1016/j.healthpol.2021.11.008. Epub 2021 Nov 28. PMID: 34876303.

8. Eling M. Financing Long-term Care: Some Ideas from Switzerland Comment on "Financing Long-term Care: Lessons From Japan". *Int J Health Policy Manag*. 2020 Jan 1;9(1):39-41. doi: 10.15171/ijhpm.2019.83. PMID: 31902194; PMCID: PMC6943298.

9. Chevreur K, Berg Brigham K, Durand-Zaleski I, Hernandez-Quevedo C. France: Health System Review. *Health Syst Transit*. 2015;17(3):1-218, xvii. PMID: 26766545.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ

Analytica Vietnam 2023 - международная выставка лабораторных технологий, анализа, биотехнологий и диагностики

с 19 по 21 апреля

Вьетнам, Хошимин, Saigon Exhibition & Convention Center

Экспонируемые продукты:

Анализ
Измерение и тестирование
Контроль качества
Лабораторные технологии
Реактивы
Биологические науки и биотехнологии
Услуги

Время работы:

Среда, Апрель 19, 2023 09:00 - 17:00
Четверг, Апрель 20, 2023 09:00 - 17:00
Пятница, Апрель 21, 2023 09:00 - 16:00

Место проведения: Saigon Exhibition and Convention Center (SECC)

Организатор:

Messe Munchen GmbH

Веб-сайт: <https://www.analyticavietnam.com/opening-hours-m-201.html>

CPHI Japan 2023 - фармацевтическая выставка

с 19 по 21 апреля

Япония, Токио, Tokyo Big Sight

Экспонируемые продукты:

Алкалоиды, Аминокислоты, Антитела, Антибиотики, Цитокины, Ферменты, Гормоны и синтетические вещества, Пептиды, Фосфолипиды, Простагландины, Вакцины, Биокатализаторы, Хиральные интермедиаты, Тонкие химикаты, Промежуточные соединения, Среды для тканевых культур, Вспомогательные вещества и лекарственные препараты, Антимикробные консерванты, Антиоксиданты, Капсулы / капсулирующие агенты, Покрывающие агенты, Красители и дисперсии, Эмульгирующие / солюбилизующие агенты, Разработка рецептур, Глиданты, Микроинкапсулирование, Мазевые основы, Растворители

Время работы:

Ежедневно с 10:00 до 17:00

Организатор:

The Chemical Daily Co Ltd

Веб-сайт: https://www.cphi.com/japan/en/home.html?utm_source=expomap.ru

23rd SE-ASIAN
HEALTHCARE
& PHARMA SHOW
With CleanRoom Tech
KLCC | 19 - 21 April 2023

SE-Asian Healthcare & Pharma Show 2023 - выставка в сфере здравоохранения и фармацевтики

19 апреля 2023

Малайзия, Куала-Лумпур, Kuala Lumpur Convention Centre

Экспонируемые продукты:

Здравоохранение: медицинское оборудование, больничное оборудование и расходные материалы, аварийно-спасательное оборудование, лаборатории, реабилитация, физиотерапия, стоматологическое оборудование, больницы
Фармацевтика: сырье и упаковочные решения, услуги для фармацевтической промышленности, Косметология: оборудование для использования в хирургии, фитнес/велнес-оборудование, сырье и пр.

Время работы:

Ежедневно с 10:00 до 17:00

Организатор: ABC Exhibitions

Веб-сайт: https://abcex.com/visitorswelcome/?utm_source=expomap.ru